

РАЗДЕЛ. ТЕХНОЛОГИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442044>

УДК 622

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА «DEPTH-FIRST SEARCH» (DFS) В ГОРНОМ ДЕЛЕ

В.О. Колпаков,

студент 2 курса, напр. «Горное дело»,
спец. «Горные машины и оборудование»

Е.В. Акимова,

к.э.н., доц.,
СПГУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной работе был рассмотрен пример использования алгоритма «Depth-first search» (DFS) в горном деле. Оценены перспективы дальнейшего развития направления. Предложена идея использования алгоритма в целях упорядочивания и экономии времени поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией в подземных выработках шахт и рудников.

Ключевые слова: алгоритм «Depth-first search», графы, горное дело, горноспасательные работы

USE OF THE DEPTH-FIRST SEARCH (DFS) ALGORITHM IN MINING

V.O. Kolpakov,

2nd year student, ex. "Mining engineering",
specialist. "Mining machines and equipment"

E.V. Akimova,

Ph.D., Assoc.,
SPGU,

St. Petersburg

Abstract: In this paper, an example of using the "Depth-first search" (DFS) algorithm in mining was considered. The prospects for further development of the direction are assessed. The idea of using the algorithm in order to streamline and save the time of searching and detecting people caught in an accident in underground workings of mines and mines.

Key words: "Depth-first search" algorithm, graphs, mining, mine rescue operations

Горные работы всегда были, и по сей день остаются одной из самых опасных сфер деятельности человека. На шахтах и рудниках происходят аварии и обрушения связанные с особенностями залегания или с халатностью персонала. На угольных, к примеру, на 300000 тонн угля по статистике приходится один погибший человек [1-5]. К сожалению, в данной профессии, это неизбежно, а горнорабочий при обрушении имеет при себе только, так называемый, «спасатель», рассчитанный максимум на четыре часа дыхания при спокойном пульсе. Если рабочего не находят в течение четырех часов без доступа кислорода – он погибает. Исходя из этого, следует, что быстрота обнаружения людей, застигнутых аварией в подземных шахтах и выработках, является первостепенным пунктом при их спасении.

Тут на помощь и приходит уже решенная задача информатики – алгоритм поиска в глубину «Depth-first search» (DFS), исследованный в работах многих ученых и специалистов [2].

Методы решения данной задачи могут быть абсолютно различны, однако, суть сводится к использованию алгоритма поиска в глубину [1, 2]. Первым шагом все развязки тела шахты представляются в виде вершин графа, а сами ходки, бремсберги, стволы и так далее в виде ребер. Стоит отметить, что данная процедура выполняется одновременно с утверждением плана рудника. Далее в ходе исполнения вышеупомянутого алгоритма горноспасателям представляется наиболее оптимальный маршрут проведения мероприятий.

Так же в совокупности с алгоритмом могут быть использованы более современные методы и решения, такие как: использование беспилотных дронов, оснащенных всеми необходимыми датчиками, система обнаружения горнорабочих, основанная на установке в налобных модулях специального датчика и оснащения дрона станцией для обнаружения сигнала, исходящего из того самого головного модуля [4]. Или же вовсе использования всех вышеперечисленных методов в совокупности с алгоритмом поиска в глубину для создания мобильной станции, находящийся в каждом руднике и сопряженной с системой аварийного оповещения и ближайшим горноспасательным расчетом (рис. 1).

Рисунок 1 – План шахты «Южно-Донбасская»

В качестве примера приведем схему работы алгоритма на аварийном (следовательно, потенциально опасном) участке шахты «Южно-донбасская».

Представим план шахты в виде графа с вершинами для удобства работы алгоритма, где 1 – ствол, он же вход в шахту, остальными вершинами обозначены развилки комплекса. Расхождения внутри рудника обозначаются за вершины, так как такая расстановка за наименьшее число действий позволяет составить план шахты после аварии и обнаружить горнорабочих (рис. 2).

Алгоритм является универсальным, захватывающим все вершины без исключения, а значит, выполняет следующие, жизненно важные задачи:

При обнаружении завала алгоритм автоматически представит его как тупик и продолжит дальше составлять план шахты после аварии, что значительно сократит время работы горноспасателей.

Рисунок 2 – Сема шахты в графах

Даже при неисправности комплекса, описанного ранее, данный алгоритм позволит устранить человеческий фактор в работе горноспасателей, не упустить ни один участок рудника и значительно сократить время поиска.

Мы считаем, что проблема сегодня остается актуальной, алгоритм решения проблемы в данной отрасли ранее не применялся и не использовался, но, как показывает практика, именно на стыках наук находятся порой самые ценные и неожиданные решения. Техническая база для разработки платформы и применения алгоритма, безусловно, имеется, но требует значительных исследований и доработки, так как применение подобных технологий в горнопромышленной отрасли ранее не рассматривалось и не изучалось. В теории же использование алгоритма поиска в глубину спасения застигнутых аварией горнорабочих может существенно сократить время работы горноспасателей и в перспективе спасти многие жизни.

Список литературы

[1] Система «Талнах-Поиск». Москва, физ.тех. журнал им. Губкина. [Электронный ресурс] – URL: taxlan.ru (дата обращения: 07.10.2020).

[2] Алгоритм поиска в глубину [Электронный ресурс] – URL: evileg.com (дата обращения: 07.10.2020).

[3] Голик А.С. «Тактика и технология ведения аварийно-спасательных работ в шахтах». / А.С. Голик. – Санкт-Петербург 2007. 275 с.

[4] Aicblock модульный дрон. [Электронный ресурс] – URL: zen.yandex.ru (дата обращения: 07.10.2020).

[5] Голик А.С. «Как сохранить жизнь шахтера в аварийных условиях шахты». / А.С. Голик. – Санкт-Петербург 2005. 52 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] "Talnakh-Poisk" system. Moscow, phys.tech. magazine them. Gubkin. [Electronic resource] - URL: taxlan.ru (date of access: 07.10.2020).

[2] The depth-first search algorithm [Electronic resource] - URL: evileg.com (date of access: 07.10.2020).

[3] Golik A.S. "Tactics and technology of conducting rescue operations in mines." / A.S. Holik. - St. Petersburg 2007.275 p.

[4] Aicblock modular drone. [Electronic resource] - URL: zen.yandex.ru (date of access: 07.10.2020).

[5] Golik A.S. "How to save the life of a miner in an emergency mine." / A.S. Holik. - St. Petersburg 2005.52 p.

© В.О. Колпаков, Е.В. Акимова, 2020

Поступила в редакцию 29.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Колпаков В.О., Акимова Е.В. Использование алгоритма «DEPTH-FIRST SEARCH» (DFS) в горном деле // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 115-119. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>